

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5512259

No. 2, Anno 2017 – Article 4

Tecniche di purificazione rituale nei papiri magici greci

Paolo Vitellozzi[✉]
Independent scholar

Abstract: As far as classical antiquity is concerned, some fundamental studies, such as Walter Burkert's monograph on Greek religion (1977) or Robert Parker's *Miasma* (1983), provide us with a clear view on the religious thoughts underlying purification rituals in the Mediterranean world. Moreover, in the past ten years, many literary and documentary sources have been collected on this topic, and they are now edited in the *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum*. Further material regarding purification techniques in religious rituals is provided by the Greek Magical Papyri (PGM): the proposed essay deals with changes in the study of this evidence, with particular attention to the new definitions of the fields of religion and magic that have been prompted by refinements in methodology and to some aspects of the private sphere of religion in a multicultural context, such as the late imperial period.

Keywords: Purification, Papyri, Magic, Religion

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Independent scholar (Email: paolo.vitellozzi@gmail.com).

Fu Erodoto, nel suo viaggio in Egitto, a notare per primo la dedizione degli abitanti della valle del Nilo alle pratiche di igiene rituale, giungendo alla conclusione che essi anteponessero l'essere puliti all'essere belli¹. In effetti, la tradizione religiosa egiziana, allo stesso modo di quella ebraica, aveva dedicato grande attenzione ai rituali di purificazione e ben presto, alcuni di quelli basati sull'astinenza furono fatti propri anche dai Greci, nonostante la purezza non fosse l'attributo caratterizzante delle loro divinità².

Molti secoli dopo, in epoca imperiale, i filosofi-maghi attivi nelle città cosmopolite dell'Egitto elaborarono nuove sintesi teoretiche in grado di soddisfare le esigenze religiose della popolazione: la cultura pagana si riappropriò dell'eredità dell'epoca faraonica e della tradizione israelita producendo risultati nuovi le cui tracce ci giungono attraverso la documentazione dei Papiri Magici. Questi documenti mostrano infatti, da più punti di vista, una piena compatibilità delle tre culture, con un livello di sincretismo che genera fenomeni di rivalità e conservazione delle singole tradizioni. Trattandosi di scritti tecnici frutto di molteplici passaggi, copie e interpolazioni, privi della dimensione collettiva che emerge nei testi religiosi ufficiali, i papiri offrono anche un punto d'osservazione privilegiato sull'utilizzo dei riti da parte delle classi meno abbienti, che spesso si rivolgevano ai maghi itineranti in risposta a esigenze estremamente concrete. Inoltre, essi danno la misura dell'approccio individuale alla pratica religiosa, e quindi della popolarità di determinati concetti teologici.

¹ Hdt. 2, 37,1-3.

² Su questo concetto vedi PARKER 1983, p. 20.

Come sottolinea Robert Parker³ basandosi su un passo del *Sofista*⁴, i riti di purificazione sono essenzialmente riti di separazione; ciò che nel fluire dinamico dell'esistenza biologica è inevitabilmente inscindibile, nella mente dell'uomo, così come nel risultato delle sue azioni, può essere soggetto a un atto di separazione che sottintende un giudizio di valore. Questi atti di separazione, che come intuiva lo stesso Platone hanno in principio una natura fisica (lavaggio, cardatura della lana, vaglio del grano), presuppongono però una valutazione e di conseguenza creano suddivisioni di natura metafisica: con questi atti e con il giudizio che li determina si opera una separazione che può anche essere neutrale sul piano etico, ma che spesso divide ciò che è 'alto' da ciò che è 'basso', ciò che è 'mondo' da ciò che è 'immondo', fino a giungere alla fondante dicotomia fra sacro e profano, fra bene e male. Se dunque è il principio logico della separazione che rende percepibile il metafisico, e purificazione equivale a separazione, ne consegue che gli atti che si compiono in un rito catartico servono a definire, o a creare, il distacco necessario affinché la sfera del sacro si discosti dal vivere quotidiano.

Certamente, perché questo avvenga, è decisivo il ruolo svolto dal contesto in cui il rito si compie, nonché dal coinvolgimento di un gruppo che conferisce validità al rituale; non solo quindi la purificazione prepara l'individuo a un evento straordinario, ma unisce gli individui in gruppi trasferendo l'evento dalla sfera del personale a quella del collettivo. Come del resto osserva Walter Burkert, i gruppi o le comunità che intendono distinguersi dal resto della società umana, possono farlo appellandosi a una particolare condizione di purezza⁵.

³ PARKER 1983, pp. 18-31.

⁴ 226d.

⁵ BURKERT 2003, pp. 179-180.

Questa funzione unificante non toglie però valore a tutte quelle pratiche individuali che, poste a suggello di particolari momenti o attività, assumono un significato simbolico evidenziando i momenti importanti o creando una separazione tra diverse condizioni d'essere. Dove manca la partecipazione di un gruppo ampio a conferire legittimità alla *performance* rituale, ecco che diviene necessario insistere su determinati atti o atteggiamenti per creare quella separazione così necessaria a delimitare lo spazio del sacro: quando un individuo o una cerchia esoterica si pone al di fuori della normale società alla ricerca di un rapporto privilegiato con il divino, la purificazione rappresenta l'antitesi tra uno *status* positivo e uno negativo, e serve a eliminare un effettivo disagio per condurre a una condizione migliore. Ogni volta che i riti di purificazione vengono impiegati in situazioni critiche, con uno scopo ben definito, si entra immediatamente in quella sfera della religione che una lunga tradizione di studi ha spesso definito con il termine di magia, della quale i papiri ci offrono preziosa testimonianza.

Se il desiderio di ristabilire un ordine che si crede compromesso è l'istanza antropologica posta alla base dei rituali di purificazione, una rapida rassegna delle oltre 400 procedure tramandate negli 81 papiri raccolti da Preisendanz⁶, cui si aggiungono quelli raccolti nella traduzione in lingua inglese di Hans Dieter Betz⁷ e i circa cento testi censiti da Robert Daniel e Franco Maltomini⁸, mostra chiaramente come questa preoccupazione sia costante nella mente degli operatori dei riti descritti e di conseguenza in coloro che ne elaborarono la forma.

⁶ PGM.

⁷ GMPT.

⁸ *Suppl. Mag.* I-II.

Un rapido sguardo al lessico evidenzia subito una specializzazione terminologica, con la netta distinzione tra termini più propriamente ‘tecnici’ e termini, per così dire, ‘liturgici’.

Ad esempio, la parola *miasma* è del tutto assente, mentre l’aggettivo *miarós*, che designa la persona impura in quanto contaminata da un sacrilegio, quindi nel senso dell’offesa al pudore, compare una sola volta nell’ambito di un rito di attrazione erotica, all’interno di una formula che l’orante deve pronunciare nei confronti del destinatario dell’incantesimo⁹:

[...] ἐπιλαμψάτω μοι ἡ θεὸς Ἀκτιῶφιν καὶ ἀκουσάτω μου τῆς ἱερᾶς φωνῆς· βαίνω γάρ ἢ καταγγέλλων τὴν διαβολὴν τῆς μαιρᾶς καὶ ἀνοσίας, τῆς δεῖνα· διέβαλεν γάρ ἰ σου τὰ ἱερὰ μυστήρια ἀνθρώποις εἰς ἰ γνῶσιν [...]

qui la vittima, una donna, è detta *miará* e *anosia*, in quanto è accusata di un sacrilegio, secondo la tradizionale tipologia della formula di calunnia, di origine egiziana, che attribuisce al destinatario dell’*agoghé* la responsabilità di delitti contro la divinità.

Se il termine *miasma* con i suoi corradicali compare così raramente, l’aggettivo *katharós*, che indica uno stato di purezza in senso quasi igienico (contaminazione per contatto) e assume, salvo poche eccezioni, il significato di ‘pulito’, ‘nuovo’, ‘incontaminato’, conta ben 91 occorrenze, quasi sempre con riferimento a oggetti (vesti, contenitori, lampade, liquidi come olio e acqua) impiegati nei momenti di purificazione che precedono gran parte dei rituali. Solo in pochi casi il termine è riferito a una persona, come ad esempio per un incisore che deve osservare regole di igiene nel prepararsi alla produzione di una lamina d’oro nel complesso rituale di iniziazione noto come ‘Ottavo libro di Mosé’¹⁰:

⁹ PGM IV 2473-2479: «[...] fai che splenda su di me la dea Aktiophis e che ascolti la mia santa voce. Vengo infatti a denunciare l’infamia di N.N., una donna immonda ed empia: infatti ha divulgato tra gli uomini i tuoi sacri misteri [...]».

¹⁰ PGM XIII 1001-1007: «[...] Prendi una lamina d’oro o d’argento e incidi con l’adamante i caratteri ineffabili indicati più avanti. Colui che li incide dovrà essere puro da ogni impurità, i suoi polsi cinti da fiori di stagione, e dovrebbe anche offrire dell’incenso».

<Λαβὼν χρυσὴν λεπίδα> ἢ ἀργυρῆν | χάρασσε ἀδαμαντίνῳ λίθῳ τοὺς ὑποκειμένους<ς> χαρακτῆρας τοὺς ἀφθέγκτους. ὁ δὲ || χαράσσω ἀυτὰ ἔστω καθαρὸς ἀπὸ πάσης | ἀκαθαρσίας, ἔστεμμένος τὰς χεῖρας | τῷ ἀκμάζοντι στεφάνῳ ἅμα ἐπιθύων | λίβανον.

In alcuni casi, l'aggettivo e il verbo corrispondente *kathairō* sono impiegati per riferirsi ad abluzioni, lavaggi o aspersioni. In PGM II 22 ad esempio, nell'ambito di una procedura di invocazione, si raccomanda di purificare il letto con latte d'asina. Naturalmente, oltre che con l'acqua, la purificazione (*katharmós*) può essere compiuta anche con il fuoco, come mostrano le diverse prescrizioni riguardanti le fumigazioni con incenso o *kyphi*¹¹, in ossequio all'antica tradizione dei faraoni.

L'aggettivo *hagnós* esprime, all'opposto, la purezza rituale del devoto e il rispetto che le cose sacre richiedono¹², una purezza che si caratterizza in negativo¹³, con l'atteggiamento di chi evita in anticipo il contatto con la nascita, i rapporti sessuali, la morte¹⁴. Il termine, con tutte le forme correlate, conta invece 34 occorrenze, quasi sempre in relazione a esseri viventi, ed è riferito nella stragrande maggioranza dei casi alla condizione di purezza che si ottiene mediante un periodo più o meno prolungato di astinenza da cibi o pratiche sessuali. Quest'ultimo è naturalmente il senso più comune (traducibile con 'casto/a'), come si legge nella preghiera di PGM XXXVI, 288-289, in cui l'orante chiede¹⁵:

[...] φιλίτω με ἢ δεῖνα εἰς τὸν ἅπαντα αὐτῆς χρόνον, ὡς ἐφίλησεν ἡ Ἰσις τὸν Ὅσιριν, καὶ μινάτω μοι ἀγνή, ὡς ἡ Πηλενόπη τῷ Ὀδυσσεῖ.

¹¹ Vedi ad es. PGM V 221.

¹² Spesso infatti l'avverbio ἀ[γ]νῶς è usato per riferirsi all'atteggiamento pio di chi compie un rito o esegue gesti dall'alto valore simbolico.

¹³ Vedi PARKER 1983, p. 147.

¹⁴ BURKERT 2003, p. 183.

¹⁵ «Mi ami N.N. fino alla fine dei suoi giorni, come Iside amò Osiride, e mi si conservi pura, come Penelope fece con Odisseo».

Questa parola, con tutti i verbi corrispondenti, è usata di norma per riferirsi al regime di astinenza (sia rispetto al cibo che ai rapporti sessuali) che l'operatore deve seguire per prepararsi al contatto con il divino. Solo in due casi, l'aggettivo è riferito a un ambiente («τόπος ἄγνός ἀπὸ παντὸς μυσεροῦ») nell'ambito di un rito di purificazione domestica, quasi certamente per esprimere la volontà che il luogo non sia stato teatro di unioni sessuali, nascite o lutti.

Nella tabella riassuntiva (Tabella 1) si riporta un elenco, frutto di una osservazione preliminare e quindi senza la pretesa di essere completamente esauriente, dei principali passi che indicano gli oggetti o sostanze di cui si raccomanda esplicitamente la purezza, come le norme di purificazione rituale imposte all'operatore; oltre all'indicazione delle singole prescrizioni, lo schema riporta anche l'oggetto (o il soggetto) cui esse sono indirizzate, nonché la fase e la finalità del rituale in cui si collocano.

Come si vede, si tratta di semplici norme igieniche propedeutiche a speciali preparativi per la venerazione di una divinità: tuttavia questi requisiti, frutto di atteggiamenti consapevoli atti a esprimere il rispetto della cerimonia che poi si andrà a compiere, sono sufficienti a elevare la prassi rituale al di sopra della sfera domestica e a rivestirla di un'aura di santità. Spesso, attraverso l'utilizzo di oggetti puliti o del tutto nuovi, si enfatizza l'importanza dell'evento in cui si immagina avvenga l'incontro con un'entità divina. Oltre alla selezione delle diverse componenti materiali, che debbono essere prive di ogni forma di contaminazione, la lettura dei testi magici su papiro evidenzia un'attenzione quasi maniacale all'igiene corporea o alla pulizia di vesti e tessuti¹⁶, come del resto alla purezza delle acque, spesso ottenute miscelando l'acqua di fonti diverse¹⁷ o

¹⁶ Vedi ad es. PGM I 57.

¹⁷ PGM I 234-236.

di nuovi pozzi¹⁸. In qualche caso, la purificazione è anche affidata all'utilizzo di unguenti. Anche le vittime sacrificali o i cibi con cui si effettuano le libagioni sono selezionati in base alle loro caratteristiche di purezza¹⁹, espresse anche dalle caratteristiche cromatiche delle componenti materiali (colore bianco o chiaro²⁰).

Vi sono naturalmente numerose disposizioni riguardanti il digiuno e particolari diete, vegetariane o prive di cibi cotti: nelle città dell'Egitto romano i Greci, per i quali non esistono a norma di principio cibi impuri, apprendono dalla tradizione ebraica il divieto di mangiare carne suina²¹, mentre non manca, nelle prescrizioni a carattere vegetariano, l'influsso del pitagorismo.

Sono molte anche le prescrizioni in materia di castità sessuale: i riti prevedono non solo periodi di astinenza che vanno dai 3/7 giorni²² a intere quaresime²³, ma anche la presenza, tipica della tradizione ellenica, di fanciulli incontaminati²⁴.

Trattandosi di rituali spesso riferibili alla sfera domestica, la mancata presenza di un luogo riconosciuto come sacro fa in modo che ci si occupi anche della purificazione degli ambienti. I luoghi prescelti devono essere liberi da influenze negative e consacrati con apposite tecniche: procedure lunghe e complesse, che fondono il meglio delle diverse culture, insegnano come fare di una stanza un autentico *sancta sanctorum*, o come erigere un altare domestico sul tavolo o in camera da letto.

Di norma, la sequenza operativa di ciascuna *praxis* si articola nel modo che segue:

¹⁸ PGM II 35.

¹⁹ Vedi ad es. gli ἄρτοι καθάρειοι di PGM V 230.

²⁰ PGM III 693-694 (gallo bianco e vino bianco).

²¹ Vedi ad es. PGM IV 3079-3080.

²² PGM IV 1268 (3 gg.); PGM IV 3210 (7 gg.).

²³ PGM XIII 347 (41 gg.).

²⁴ PGM VII 542.

1. Purificazione e iniziazione
2. Invocazione della divinità (spesso in qualità di assistente demonico)
3. Richiesta e suo eventuale conseguimento

Il rito catartico, quindi, appartiene di norma a una fase preliminare. Un esempio di purificazione per astinenza che prepara all'acquisizione di un assistente demonico si ha nel rituale di Pnouthis²⁵, tramandato da un papiro berlinese della collezione Anastasi²⁶. Il rituale si svolge in diverse fasi: dopo la purificazione, che avviene in un regime di castità e una dieta vegetariana, e l'iniziazione che si compie attraverso l'annegamento rituale di un falco nel latte, l'operatore entra in contatto con il dio attraverso un inviato (ancora un falco), che gli dona la pietra utile a fabbricare un amuleto.

Fra le numerose prescrizioni che compongono il rito, vi è anche l'avvertenza che il banchetto offerto al dio sia servito in compagnia di un fanciullo *aphthoros*, ulteriore elemento di purezza che rinvia alla consuetudine greca. È altresì interessante notare come le pratiche di igiene alimentare provenienti dalla tradizione religiosa egizia siano presenti anche qui: mentre si immaginano i compiti che il demone porterà a termine, si precisa che questi non porterà mai del pesce, né gli si dovrà chiedere del maiale.

Mentre il rituale di Phnouthis fornisce un esempio di quali possano essere le condizioni di purezza per chi compie il rito, un altro papiro berlinese offre una interessante prospettiva sulla procedura di purificazione di un ambiente²⁷. Si tratta di una invocazione ad Apollo, perché venga in aiuto dell'incantatore. Di questo rito, il papiro fornisce due versioni: nella prima, l'operatore deve purificare il proprio letto con latte d'asina, chiaro riferimento alla tradizione egiziana delle abluzioni dei re, mentre la seconda

²⁵ PGM I 42-195.

²⁶ Berlin P 5025, V sec. d.C.

²⁷ PGM II 64-184.

versione ci tramanda una rivisitazione sincretica della *Mezuzah* ebraica²⁸, contaminandola però con elementi desunti dalla teologia solare egiziana: anche qui, per purificare la stanza in cui l'incantatore compirà la propria catarsi, si dovranno sigillare gli stipiti della porta con fango, per poi dipingerli con formule magiche e con l'immagine di uno scarabeo, da scriversi con il sangue di un capro sacrificato. In entrambe le sequenze di nomi magici da porre sugli stipiti si leggono *voces* di origine ebraica e nomi di derivazione egiziana, non senza che via sia la presenza, sul trono che deve essere costruito per ricevere Apollo quando farà visita all'incantatore, della parola magica *damnamaneus*, uno dei nomi dei Dattili Idei presente nella sequenza degli *Ephesia grammata*, che per Clemente Alessandrino indica Helios²⁹.

A fronte di prescrizioni così dettagliate, vi sono più generiche norme di purificazione che ricorrono soprattutto nella preparazione a riti divinatori o di convocazione: si tratta di procedure estremamente semplificate che offrono talvolta deliziose immagini di religiosità popolare, come ad esempio il rituale di licnomanzia di PGM VII 359-69³⁰, che ha tutto l'aspetto di una preghiera detta prima di dormire.

La rinuncia, che come si è detto riguarda in vario modo il cibo e il sesso, è estesa in un caso³¹ anche al contatto con l'acqua³², che anche nei testi papiracei è spesso l'elemento con cui si attua la purificazione. L'astinenza, che interessa sia l'operatore che il suo assistito nel caso in cui le due figure non coincidano³³, dura quasi sempre per tre o sette giorni, numeri dal chiaro significato simbolico: tuttavia, nel complesso rituale iniziatico detto

²⁸ Cf. GMPT, p. 17, nota 40.

²⁹ *Stromates* V, 8, 45, 2.

³⁰ P. gr. CXXI Brit. Mus. (III sec. d.C.).

³¹ PGM IV 735.

³² Anche il divieto di fare bagni ha precedenti in età arcaica, ad esempio fra i purificatori itineranti (*Morb. Sacr.* 140, 13 J., 1.12 G.) o fra i Pitagorici (BURKERT 1972, p. 199, nota 34).

³³ Vedi ad es. PGM IV 897.

‘Monade’³⁴, che con tutta probabilità è il libro personale di un mago, il periodo del digiuno coincide con quello della Pasqua ebraico-cristiana, ed è calcolato mediante il medesimo algoritmo astrologico noto anche oggi³⁵:

ἀγνὸς μείνον ἡμέρας μὰ προψηφίσας, ἵνα εἰς τὴν σύνοδον τὴν ἐν κριῶ καταστήσῃ.
ἔχε δὲ οἶκον ἐπίπεδον, ὅπου πρὸ ἐνιαυτοῦ οὐδεὶς ἐτελεύτησε.

In questo caso è presente anche la proibizione relativa alla contaminazione dell’abitazione di un defunto, ben radicata nella tradizione ellenica quanto in quella egiziana. Inoltre, si fa riferimento al sacrificio di quattro uccelli, la cui funzione rituale è forse chiarita di seguito in quella che è stata riconosciuta essere la seconda versione del medesimo rituale. L’operatore, che dovrà sacrificare un gallo bianco e senza difetto, ne lascerà un secondo vivo, e farà lo stesso con una coppia di colombe «così che il dio, alla sua venuta, si prenda l’anima che vuole»³⁶: questa modalità del sacrificio degli uccelli, che trova numerosi paralleli nel *corpus* papiraceo, ricorda da vicino uno dei più antichi rituali israeliti di purificazione di una casa dalla lebbra, e cioè quello descritto in Levitico 14, 49-53.

«Prenda allora, per la purificazione della casa, due uccelletti, del legno di cedro, un nastro di lana scarlatta e dell’issopo: sgozzi uno degli uccelletti su un vaso di terracotta pieno d’acqua sorgiva. Preso poi il legno di cedro, l’issopo, il nastro di lana scarlatta e l’uccelletto vivo, li bagni nel sangue dell’uccelletto sgozzato e nell’acqua sorgiva, poi asperga la casa sette volte. Purificata così la casa col sangue dell’uccelletto, con l’acqua sorgiva, con l’uccelletto vivo, il legno di cedro, l’issopo e il nastro di lana scarlatta, lasci andar libero l’uccelletto vivo fuori della città, alla campagna. E così, purificata, la casa sarà pura». (Levitico XIV, 59-53 Tr. it. CEI)

La catarsi rende dunque l’uomo degno della divinità: tuttavia, nel caso in cui è il contatto stesso con l’entità divina la ragione della contaminazione,

³⁴ PGM XIII (attorno al 346 d.C.). Su questo papiro v. ZAGO 2010, pp. 235-291.

³⁵ PGM XIII 4-7: «mantieniti puro per quarantuno giorni, avendo in anticipo calcolato che il loro compimento coinciderà con la luna nuova in Ariete. Scegli una casa al pianterreno, in cui nessuno sia morto durante l’anno passato».

³⁶ θῦε δὲ λ<ε>υκὸν ἀλέκτορα ἄσπιλον καὶ ἄλλον ἄφες καὶ περιστερὰν ὁμοίως, ἵνα οὗ ἔαν βούληται εἰσελθὼν ὁ θεὸς πνεῦμα λάβῃ [...]. PGM XIII 369-372.

come avviene nel caso della possessione demonica, allora il rito di purificazione assume la forma, marcatamente anellenica, dell'esorcismo. Infatti, come sottolineò Morton Smith³⁷, la tradizione religiosa greca ha un atteggiamento ambivalente verso le forme di possessione, viste come l'ineluttabile manifestarsi della collera e dell'invidia degli dèi, i quali però nel momento stesso in cui infliggono il male all'uomo, gli fanno dono di virtù soprannaturali. Al contrario, le religioni semitiche e in particolare l'ebraismo vedono nella possessione solo il risultato dell'influenza negativa di demoni malvagi, contro i quali è possibile, e anzi doverosa, una lotta senza quartiere in nome del dio unico.

L'autore del *De morbo sacro*, non a caso, si chiede come sia possibile che la presenza di un dio, il più puro di tutti gli esseri, possa contaminare il corpo di un uomo anziché purificarlo con la sua stessa presenza³⁸, aprendo con questa riflessione la strada alla medicina scientifica che distingue i sintomi della malattia dalle cause che la generano. Mentre però egli si pone questa domanda, i suoi sfortunati pazienti ricorrono a specialisti itineranti di rituali di purificazione che li sottopongono a particolari regimi di astinenza³⁹.

È esattamente quanto fanno, molti secoli più tardi, gli utenti dei nostri papiri, i quali però si affidano, o credono di affidarsi, a quella tradizione culturale che è ritenuta più prestigiosa in questo campo. Ne è un esempio il rituale di Pibechis⁴⁰, una lunga invocazione esorcistica che, dopo ripetute e spesso inesatte allusioni a episodi del Pentateuco, dichiara di agire in nome di quello che si presume sia il dio degli Ebrei, Gesù, con ciò rivestendosi di un'aura di prestigio ribadita con fierezza nella parte finale del testo, in cui

³⁷ SMITH 1996, *passim*.

³⁸ *Morb. Sacr.* 144-150.

³⁹ Sui guaritori in epoca arcaica e nel *Corpus Hippocraticum* vedi PARKER 1983, pp. 207-234 e Hoessly 2001.

⁴⁰ PGM IV 3007-3086.

è di nuovo presente l'equazione fra la purezza e il prestigio della sapienza di origine israelita⁴¹:

φύλασσε καθαρός· ὁ γὰρ λόγος ἐστὶν Ἑβραϊκὸς καὶ φυλασσόμενος παρὰ καθαροῖς ἀνδράσιν.

Negli incantesimi erotici invece, il contrasto tra puro e impuro opera secondo la ben nota logica di attrazione magistralmente illustrata da Christopher A. Faraone⁴², e la rinuncia al sesso diviene funzionale all'ottenimento di favori amorosi. Ciò si vede in una ricetta del grande papiro magico di Parigi⁴³ (PGM IV 1265-74): qui l'orante, che desidera conquistare una donna di particolare bellezza, dovrà rimanere puro per tre giorni e compiere un'invocazione, per poi avvicinarsi a lei forte del potere di Afrodite.

Altre volte, l'opposizione puro vs. impuro è impiegata, come elemento rivelatore, in procedure di divinazione come quella di PGM V 172-212, utile a rivelare la presenza di un ladro all'interno di un gruppo di persone: in questo caso l'operatore dovrà aspergere tutti i presenti con acqua mista a mirra e all'erba detta cinocefalo⁴⁴, servendosi di un ramo d'alloro, mentre pronuncia un formula, con il dichiarato intento di purificarli. Poi offrirà loro del pane e del formaggio e il ladro, che non riuscirà a inghottire il boccone perché colpevole e quindi impuro, sarà rivelato. Il rito, che ha tutto il gusto di una scena del mimo, presenta un elemento genuinamente ellenico, e cioè la purificazione mediante aspersione di acqua benedetta con un ramo d'alloro, pianta sacra ad Apollo e immacolata per natura. Come nota ancora Robert Parker⁴⁵, le attestazioni di quest'uso dell'alloro sono

⁴¹ PGM IV 3080-3083: «E mantieniti puro, perché questo incantesimo è ebraico, e ci è tramandato da uomini puri».

⁴² FARAONE 1999.

⁴³ Bibl. Nat. suppl. gr. 574.

⁴⁴ Si tratta probabilmente del *Misopates Orontium*.

⁴⁵ PARKER 1983, pp. 228-229.

abbondantissime nelle fonti latine e sono presenti anche in quelle greche: Callimaco⁴⁶ riporta l'aneddoto del sacerdote di Apollo Branco che mondò gli abitanti di Mileto da una pestilenza con questo metodo, lo stesso usato da Apollo in due vasi raffiguranti la purificazione di Oreste⁴⁷.

È del resto noto come le virtù naturali delle piante siano alla base di numerosi riti: tuttavia, perché si conservi la loro purezza, che come vuole la tradizione pitagorica è naturale e non indotta da nulla se non dalla luce solare, è necessario raccoglierle mediante opportune procedure ereditate dalla dottrina dell'Egitto faraonico nota sotto il nome di *Heka*. Una di queste procedure⁴⁸, entrata a far parte del grande grimorio magico di Parigi, prevede che l'erborista, puro nel corpo, cosparga il virgulto di *natron* e lo purifichi bruciando resina di pino e compiendo tre giri intorno ad esso. Poi, dopo aver bruciato del *kyphi* e libato con latte durante la preghiera, egli deve raccogliere la pianta mentre invoca per nome il demone al quale l'erba è consacrata, pregandolo che la renda efficace per l'uso che se ne farà; dopo l'invocazione la pianta è raccolta in un panno di lino pulito, non senza aver compiuto una libagione. La provenienza egiziana del rito, dichiarata all'inizio per enfatizzarne il prestigio e l'antichità, è evidente nell'uso del *natron*: questa sostanza, ritenuta divina poiché, nella tradizione faraonica, era usata per ricoprire i corpi da mummificare, è largamente impiegata nei testi alchemici greci con funzione decapante e raschiante, ed è menzionata più volte nei papiri, che in un caso raccomandano proprio la varietà greca⁴⁹. Si raccomanda inoltre di bruciare del *kyphi*, complesso e costoso composto a base di incenso usato in Egitto sia nel rito che nella medicina: la

⁴⁶ fr. 194. 28-31 Pfeiffer.

⁴⁷ *JHS* 89, 1969, tavv. 3.3, 4.5.

⁴⁸ PGM IV 2967-3006: su questo rito v. anche SCARBOROUGH 1991, pp. 156-158.

⁴⁹ PGM XIII.

preparazione di questa sostanza richiedeva la combinazione di sedici ingredienti, che ci sono noti in diverse combinazioni⁵⁰.

Ciò che si osserva al termine di questa breve perlustrazione delle tecniche di purificazione nei papiri magici, è che sia nei rituali più complessi come nelle ricette più elementari, vi è la presenza di innumerevoli gesti simbolici che, preparando l'individuo al rito, creano la necessaria separazione tra il piano della realtà quotidiana e l'atto rituale, che in questo modo viene sacralizzato. Tuttavia, non essendovi il peso della collettività a sancire la sacralità dell'azione, tutto è affidato all'esperienza dell'operatore che, attraverso la combinazione di suggestioni provenienti dall'esotismo di diverse culture, con in più l'atmosfera che riesce a creare attraverso il simbolismo delle componenti materiali, opera la cesura necessaria affinché si realizzi la percezione del soprannaturale. In questo forse, risiede uno degli aspetti più evidenti di quella tecnica nota già in antico come *μαγεία* / *magia*.

BIBLIOGRAFIA

BURKERT 1972: W. Burkert, *Lore and science in ancient Pythagoreanism*, transl. by Minar E. L. Harvard University Press, Cambridge MA 1972.

BURKERT 2003: W. Burkert, *La religione greca di epoca arcaica e classica*, seconda edizione italiana con aggiunte dell'Autore a cura di Giampiera Arrigoni, Jaca Book, Milano 2003.

FARAONE 1999: C.A. Faraone, *Ancient Greek love magic*, Harvard University Press, Cambridge MA 1999.

HOESSLY 2001: F. Hoessly, *Katharsis: Reinigung als Heilverfahren: Studien zum Ritual der archaischen und klassischen Zeit sowie zum Corpus Hippocraticum (Hypomnemata 135)*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2001.

⁵⁰ Diosc. *De materia medica* 1, 24; Plu. *De Is. et Os.* 80; Gal. *De antidotis* 2, 2.

PARKER 1983: R. Parker, *Miasma: pollution and purification in early Greek religion*, Clarendon Press, Oxford 1983.

GMPT: H.D. Betz, *The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1986.

PGM: K. Preisendanz (ed.), *Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri I-II*, Leipzig 1928-1931 (2^a ediz. di A. Henrichs), Verlag B.G. Teubner, Stuttgart 1973-1974.

SCARBOROUGH 1991: Scarborough John, *The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots*, in C. A. Faraone, D. Obbink (edd.), *Magika Hiera, Ancient Greek magic and religion*, Oxford University Press, New York-Oxford 1991, pp. 138-174.

SMITH 1996: M. Smith, *Studies in the cult of Yahweh* (ed. by S. J. D. Cohen) (Religions in the Graeco-Roman world 130), Brill, Leiden 1996.

Suppl. Mag. I: R.W. Daniel, F. Maltomini, *Supplementum Magicum I. Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Sonderreihe Papyrologica Coloniensia XVI.1*, WestdeutscherVerlag, Opladen 1989.

Suppl. Mag. II: R.W. Daniel, F. Maltomini, *Supplementum Magicum II. Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Sonderreihe Papyrologica Coloniensia XVI.2*, WestdeutscherVerlag, Opladen 1991.

ZAGO 2010: M. Zago, *Tebe magica e alchemica. L'idea di biblioteca nell'Egitto romano: la Collezione Anastasi*, libreriauniversitaria.it, Padova 2010.

Tabella 1. Norme di purezza rituale nei papiri magici greci

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
I 55	astinenza dai cibi animali e dalle pratiche sessuali αγνεύσας καὶ [ἀπεχόμενος ἐμψύ]χου καὶ πάσης ἀκαθαρσίας	operatore	n.s.	dopo la purificazione preliminare	acquisizione di un assistente demonico (rituale di Pnouthis)
I 57	vesti pulite ἐνδεδυμένος καθαρῶς	componenti materiali	-	veglia preparatoria	acquisizione di un assistente demonico (rituale di Pnouthis)
I 234-236	abluzione di un oggetto in acqua di sorgente (da 7 fonti) ἀπόκλυσον ἐς ὕδωρ πηγῶν ἀπὸ ζ' πηγῶν	componenti materiali	-		rito per ottenere memoria
I 235-236	diggiuno καὶ πτε αὐτὸ ἐπὶ ἡμέρας ζ' νήστης ἐξ ἀνατολῆς οὄσης τῆς σελήνης	operatore	7 gg.	n.s.	rito per ottenere memoria
II 20-21	purificazione del giaciglio con latte d'asina (forse per aspersione con ramo d'alloro) ἐσπέρας μέλλων κοιμᾶσθαι ὄνειω γάλα κτι καθάρων σο[υ] τὴν στρωμνὴν, κ[λ]ιάδου δὲ δάφνης ἔχων ἐν χερσίν	ambiente	-	preghieria serale di invocazione	invocazione di Apollo a scopo divinatorio
II 35	polveri "in purezza" σμίρναν καὶ πεντε-δάκτυλον βοτάνην καὶ ἀρτεμισίαν καύσας ἀ[γ]νῶς λειοτριβήσον καὶ χρῶ acqua di un rozzo nuovo καὶ ὕδωρ καινοῦ φρέατος	componenti materiali	-	preparazione di un inchiostro con cui scrivere i nomi sacri del dio	invocazione di Apollo a scopo divinatorio

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
II 55-58	<p>olio di radice di rafano vergine</p> <p>un fanciullo vergine</p> <p>una candela non dipinta</p> <p>una lucerna ricavata da suolo vergine</p> <p>ἔλαιον καλὸν καθαρὸν ῥα φάνινον ἐπίχρει παιδί ἀφθόρῳ γυμναζομένῳ καὶ ἀναλαβῶν σκεύαζε λύχνον ἀμίλτων, καὶ κείσθω ἐπὶ λυχνίας πεπλασμένης ἐκ παρθένου γῆς</p>	<p>c. materiali</p> <p>assistente dell'operatore</p> <p>c. materiali</p> <p>c. materiali</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	preghiera serale di invocazione	invocazione di Apollo a scopo divinatorio
II 146	accensione di una lampada con olio puro ἄψον λύχνον ἀπὸ ἐλαίου καθαροῦ	componenti materiali	-	purificazione di un ambiente e dell'orante nell'ambito di un rito di convocazione	invocazione di Apollo come <i>paredros</i>
II 148	luogo privo di contaminazioni ἔστω δὲ σου ὁ τόπος ἀγνὸς ἀπὸ παντὸς μισεροῦ	ambiente	-		
II 149	purificazione (igiene e astinenza) καὶ ἀγνεύσας καθαρίως προκατάρχου τῆς τοῦ θεοῦ ἰκεσίας	operatore	-		
II 151	purificazione degli stipiti di una porta con fango λαβῶν πηλὸν καθᾶρον τὰς φλιάς τοῦ κοίτηνος	ambiente	-		
II 162	pulizia del seggio atto ad accogliere la divinità ἔστω δὲ ὁ θρόνος καθαρὸς	ambiente	-		

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
III 18	un papiro nuovo e pulito χάρτιν καθαρὸν	componenti materiali	-	iscrizione di una lista di nomi di defissi	<i>defixio</i> contro aurighi
III 295	un lenzuolo pulito σινδόνι καθαρᾷ	componenti materiali	-	preparazione di un altare ad Apollo	divinazione
III 303	acqua pura ὕδωρ καθαρόν]	componenti materiali	-	preparazione di un altare ad Apollo	
III 307-308	vesti bianche e pulite + corona d'alloro per l'orante ἔχων ἐσθήτα [λευ-κή]ν καὶ καθαρὰν καὶ [ἐστε]μμένος δ[α]φ[ν]ίνω στεφ[άνω.]	componenti materiali	-	preghiera	
III 334	diggiuno βούνιον [προσδόκ]ησον ἐν τῇ σῆ οἰκίᾳ νήστης ἀνατολὴν ἡλίου	operatore	n.s.	prima della preghiera	divinazione
III 382	3 pani bianchi <γ> ἄρτους καθάρ[ι]ος ...]	componenti materiali	-	pasto rituale	
III 411	un recipiente pulito καθαρόν ἄγγος	componenti materiali	-	preparazione di un pasto rituale	invocazione a per ottenere memoria
III 412	diggiuno φάγε νήστης	operatore	n.s.	prima del pasto rituale	rito per ottenere memoria
III 427	diggiuno κατάφαγε] νήστης	operatore	n.s.	prima del pasto rituale	rito per ottenere memoria

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
III 691-692	abluzione e abiti puliti λουσάμ[ενος] ἐλθὼν ἐν ἱματίοις καθαροῖς	componenti materiali	-	purificazione preparatoria dell'incantatore	invocazione a scopo divinatorio
III 693	un gallo bianco ἄλεκτρ[ύ]ονα [λε]υκὸν	componenti materiali	-		
III 694	libagione con vino bianco οἶνον λευκὸν[ν] σπ[έν]δων[ν]	componenti materiali	-		
III 700	luogo puro (solitario, non contaminato dalla presenza umana) κατελθὼν ἐπὶ τόπον καθαρὸν] (τόπον ἔρημον)	ambiente	-		
IV 73	astinenza da carni, cibi crudi e vino: digiuno parziale (metà della razione abituale di cibo deve essere offerta in dono) <Προαγεύσας> ζ' ἡμέρας τοῦ τὴν σελήνην πα[ν]σέληνον γενέσθαι ἐνάμιων καὶ ἀνεψε[τῶν] ἀπεχόμενος, ἀφ' ὧν ἐσθίεις, μέρος ἡμι[ς]υ κ[α]τὰ ἴσον καταλιμπάνων ἐπὶ τὰς προκειμέν[ας] ἡμέρας ἐν ἀγγεῖω καλλαίνω, ἐφ' οὗ καὶ οὐ ἐς[θ]εις, οἴνου ἀπεχόμενος	operatore	7 gg.	purificazione preparatoria	acquisizione di un assistente demonico.
IV 78	un papiro nuovo e pulito χάρτιν καθαρὸν	componenti materiali	-	preparazione di un filatterio nell'ambito di una purificazione preparatoria	invocazione a scopo divinatorio
IV 171	un telo pulito σινδόνιον καθαρὸν	componenti materiali / ambiente	-	purificazione preparatoria	divinazione

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
IV 735	astinenza da rapporti sessuali, cibi comei e dal contatto con l'acqua συναγνεύετω σοι <ζ> ἡμέρας καὶ ἀποσχέσθω ἐμφύχων καὶ βαλανείου	assistente dell'operatore	7 gg.	purificazione preparatoria	iniziazione (c.d. <i>Mithrasliturgie</i>)
IV 785	purezza (astinenza) πρὸ γ' ἡμερῶν ἀγνεύσας	operatore	3 gg.	purificazione preparatoria	
IV 897-899	astinenza da pratiche sessuali τὸν δεῖνα ἀνθρώπων ἀγνίσας ἀπὸ συνουσίας ἐπὶ ἡμέρας γ' καὶ σὺ ἄμ' αὐτῷ ἀγνός εἰσελθε	l'operatore e il suo assistente / <i>medium</i>	3 gg.	purificazione preparatoria	incantesimo detto "di Salomone": induce <i>trance</i> a scopo divinatorio
IV 1268	purezza (igiene e/o astinenza da pratiche sessuali) καθαρός γενόμενος ἐπὶ ἡμέρας γ'	operatore	3 gg.	purificazione preparatoria	attrazione erotica
IV 1858	telo pulito σινδὼνα καθαρὰν	ambiente	-	preparazione di un altare su cui posare una statua consacrata	attrazione erotica (Spada di Dardano)
IV 1927	luogo incontaminato (verosimilmente rispetto alla presenza umana o purificato ritualmente) καθαροῦ τόπου	ambiente	-	recitazione di una formula defissoria	attrazione erotica
IV 2186-2188	ambiente domestico incontaminato tonaglia pulita gallo bianco ἐλθὼν οὖν εἰς οἶκον καθαρὸν θήσεις τράπεζαν, ἐν ἧ ἦτω σινδὼν καθαρά καὶ ἄνηθ τὰ τοῦ καιροῦ, καὶ θύσεις ἀλέκτορα λευκόν	ambiente c. materiali c. materiali	-	preparazione di un altare su cui compiere un sacrificio	divinazione

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
IV 2225	purezza (forse astinenza da pratiche sessuali) καθαρίως φόρει	operatore	tutto il tempo in cui si indossa un amuleto	purezza funzionale all'utilizzo di un amuleto	attrazione erotica
IV 2969-2970	purificazione del corpo dell'operatore (igiene mediante abluzione) ὁ ῥιζοτόμος καθαίρει πρότερον τὸ ἴδιον σῶμα	operatore			
IV 2970	aspersione con <i>natron</i> νίτρῳ περιρ>άνας	essere vivente (pianta) destinatario del rituale	-	purificazione di una pianta erbacea	raccolta di una pianta erbacea da usare come ingrediente magico
IV 2971	fumigazioni a base di resina di pino con <i>circumambulatio</i> τὴν βοτάνην θυμάσας ῥητίνῃ ἐκ πίτυος εἰς γ' περιενέγκας τὸν τόπον				
IV 2998	tessuto pulito τὴν [πόαν] εἰς καθαρὸν ἐλίσσε<ι> ὀθόνιον				
IV 3079-3080	purezza dell'operatore (generico) ὀρκίζων δὲ [...] φύλασσε καθαρός purezza del ricevente (astinenza dal consumo di carni suine) ὀρκίζω δέ σε, τὸν παραλαμβάνοντα τὸν ὀρκισμόν τοῦτον, χοίριον μὴ φαγεῖν	operatore destinatario	continua continua	purezza necessaria allo svolgimento del rito	esorcismo
IV 3091	vesti pulite (alla maniera dei sacerdoti di Iside) ἴσθι δὲ σινδόνα καθαρὰν περιβεβλημένος Ἰσιακῶ σχήματι	operatore	Tutto il tempo in cui si pratica il rituale		divinazione

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
IV 3191-3193	lampada non dipinta olio puro (verGINE) tessuto pulito εἶτα λαβῶν λύχνον ἀμίλτωτον γέμισον ἐλαίῳ καθαρῷ, καὶ λαβῶν ῥάκος καθαρὸν κατὰγραφε τὰ ὀνόματα ὄλα	componenti materiali	-	preparazione del rituale	licnomanzia
IV 3210, 3244	purezza (castità?) ἀγνεύσας ἡμέρας ζ' καθαρεύσας	operatore	7 gg.	propedeutica	divinazione afrodisiaca con coppa
IV 3249	olio intatto acqua pura di fiume χρήσαι ἐλαίῳ ἀ[ν]απτικῷ καὶ ὕδατι ποταμίῳ καθαρῷ	componenti materiali	-	preparazione del recipiente usato per la divinazione	divinazione afrodisiaca con coppa
V 196-199	aspersione di acqua consacrata con ramo d'alloro βάλε ὕδωρ καὶ ζιμύρναν καὶ κυνοκεφάλιον βοτάνην καὶ ἐμβρέχων κλάδον δάφνης <ῥαίνε>, ἕνα ἕκαστον ἀποκαθαίρων	destinatari del rito	-	purificazione (<i>kathamos</i>)	rivelazione di un colpevole di furto

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
V 220	tessuto pulito σινδόνα καθαρὰν	componenti materiali	-	preparazione di un altare	consacrazione di un anello dotato di poteri magici
V 221	fumigazioni con <i>kyp̄hi</i> ἐπιθύσας ζιῦρναν καὶ κοῖφι	ambiente	-		
V 225-229	purificazione (generico) conservazione in un luogo privo di impurità καὶ λαβῶν τὸν δακτύλιον θές εἰς τὸ μύρον προαγνεύσας ἀπὸ πάντων καὶ ἐπιθύσας τῷ θυματηρίῳ τὸ κοῖφι καὶ ζιῦρναν ἕασον ἡμέρας γ' καὶ λαβῶν ἀπόθου ἐν τόπῳ καθαρῷ	operatore/ ambiente	3gg.		
V 230	pane bianco ἄρτοι καθάρειοι	componenti materiali	-		
VII 194	un papiro nuovo e pulito ἐν χάριτι καθαρῷ	componenti materiali	-	creazione di un amuleto	guarigione da punture di insetti
VII 217	purezza (generico, forse astinenza da pratiche sessuali) κ[αὶ] φορομένη καθαρῶς [ἔστω]	operatore	finché si indossa l'amuleto	purificazione propedeutica all'uso di un amuleto	successo sociale
VII 218	un papiro nuovo e pulito ἐν χάριτι καθαρῷ	componenti materiali	-	creazione di un amuleto	guarigione da febbri
VII 334	purezza (generico) ἀγνεύσας ἡμέρας γ' χρῶ	operatore	-	purificazione propedeutica all'uso di un amuleto	divinazione con coppa (tramite visione)

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
VII 359-360	tessuto pulito βάκος λινοῦν καθα[ρὸν] olio puro ἔλαιον καθαρὸν	componenti materiali	-	preparazione di uno stoppino da lampada	licnomanzia
VII 363	purezza (generico) καθαρός ἀπὸ παντός	operatore	-	purificazione propedeutica alla preghiera	divinazione
VII 542-544	ambiente incontaminato ἐν οἴκῳ καθαρῷ lampada non diripinta λύχνον ἀμίλτων ἄψον fanciullo intatto ὁ δὲ παῖς ἔστω ἄφθορος, καθαρός	ambiente componenti materiali assistente / <i>medium</i>	- - -	purificazione propedeutica alla preghiera	divinazione con <i>medium</i>
VII 667	purezza κοιμῶ ἀγνός εἰς ψίαθον χαμαί	operatore	n.s.	purificazione preliminare	licnomanzia
VII 703	un papiro nuovo e pulito γράφει [ζιμύρνη ἐ]ν χάρτ[η] κ]αθαρῷ purezza (generico) ἀγνός ὦν κοιμῶ	componenti materiali operatore	- n.s.	purezza propedeutica alla preghiera	oniromanzia

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
VII 725	purezza (astinenza da rapporti sessuali) ἀγνός ὦν κοιμῶ	operatore	n.s.	purezza propedeutica alla preghiera	licnomanzia
VII 749	purezza (astinenza da rapporti sessuali) ἀγνεύσας ἡμέρας γ'	operatore	3 gg.	purezza propedeutica alla preghiera	Divinazione
VII 843	purezza (forse astinenza da rapporti sessuali) κοιμῶ ἀγνός luogo totalmente incontaminato σχεδὸν δὲ <ό τόπος>, οὐ ποιεῖς, ἦτω παναγνός	operatore ambiente	n.s. -	purezza propedeutica alla preghiera	Incantesimo detto "Preghiera di Pitagora per un oracolo onirico e oniromanzia di Democrito"
VII 846	purezza (generico) λέγε ἀγνεύσας πρὸς τὸν ἥλιον ἐλθῶν	operatore	n.s.	purezza propedeutica alla preghiera	incantesimo detto "Ombra nel sole", con finalità omnicomprensiva
VII 875	ambiente incontaminato ἐν [οἴκ]ῳ καθαρῶ	ambiente	-	purezza propedeutica alla preghiera	attrazione erotica
VII 940	un papiro nuovo e pulito, con inchiostro nuovo εἰς χάρτην καθαρὸν διὰ ζυμνομέλανος καθαρῶ	componenti materiali	-	purezza propedeutica alla creazione di un amuleto	<i>thymokatochon</i>
VII 981	purezza (generico) ἀπὸ πάντων σαυτὸν ἀγν[ι]σας ἡμέρ[ας] ..	operatore	dato non disponibile	purificazione preliminare	attrazione erotica

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
X 27-28	purezza (generico) τελέσας φόρει καθάρως	operatore	finché si indossa l'amuleto	purificazione funzionale all'uso di un amuleto	attrazione erotica
XII 28	un altare puro (ovvero di mattoni crudi) ποίησον βωμόν καθαρών	ambiente	-	creazione di un altare	attrazione erotica
XII 38	purezza totale (astinenza e igiene) ταῦτ' οὖν ποιήσας ἀγνῶς καὶ καθαρῶς	operatore	3 gg.	consacrazione di simulacri animati	attrazione erotica
XII 122	striscia di lino pulita ὀθόνιον καθαρ[ὸν]	componenti materiali	-	purezza funzionale alla creazione di un amuleto	divinazione (con sogni)
XII 190	olio puro ἔλαιον ἐκ κ]αθαροῦ	componenti materiali	-	unzione del corpo	divinazione
XII 208-211	fossa in un luogo aperto e purificato/ una tomba nuova e pulita βόθρον ἐν ἡγνισμένῳ τόπῳ ὑπαίθρῳ / ἐν] σήματι καθαρῶ ἡγνισμένῳ purezza ἀγνῶς ὤν	ambiente operatore	- n.s.	consacrazione e utilizzo di un anello dotato di poteri magici	creazione e utilizzo di un artefatto magico
XII 277	purezza (castità?) καὶ τελέσας φόρει καθαρῶς	operatore	finché si utilizza l'amuleto	purezza funzionale all'utilizzo di un anello magico	successo sociale

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
XIII 4-7	purezza (forse astinenza da cibi carnei e pratiche sessuali) ἀγνὸς μείνον ἡμέρας μα' προφηφίσας, ἵνα εἰς τὴν σύνοδον τὴν ἐν κριῶ καταστήσῃ abitazione al primo piano, dove per un anno non si siano registrate morti ἔχε δὲ οἶκον ἐπίπεδον, ὅπου πρὸ ἐνιαυτοῦ οὐδεὶς ἐτελεύτησε	operatore ambiente	41 gg. scadenza: luna nuova in Ariete 1 anno (min.)	purificazione preliminare	rituale detto "Monade" o "Ottavo libro di Mose" (1ª versione): iniziazione magica con finalità multiple
XIII 93 XIII 98 XIII 314	purezza καθαρός ἀπὸ πάντων vesti pulite e corona d'alloro σὺ δὲ ἐν λίνοις ἴσθι καθαρὸς ἐστεμ<μ>ένος ἐλαῖνῳ στεφάνῳ telo pulito σινδόνα καθαρὰν lino pulito e finestra non soggetta a contaminazioni ποίησον ἵπποπόταμον [...] καὶ στόλισον αὐτὸν λίνῳ καθαρῷ καὶ θῆς ἐπὶ θυρίδος καθαρᾶς lampada mai usata λύχνον καθαρὸν	operatore operatore ambiente componenti materiali / ambiente componenti materiali	come sopra - - - -	sacrificio preliminare costruzione di una tenda sotto la quale ha luogo l'iniziazione consacrazione di una statuetta magica in cera a scopo divinatorio licnomanzia	rituale detto "Monade" o "Ottavo libro di Mose": iniziazione magica con finalità multiple
XIII 347	purezza (forse astinenza da cibi carnei e pratiche sessuali) ἀγνευσον ἡμέρας μα' συνφηφίσας τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν, ἐν ᾗ μέλλει ἡ σελήνη ἐκλιπεῖν ἐν κριῶ.	operatore	41 gg. scadenza: luna nuova in Ariete	purificazione preliminare	rituale detto "Monade" o "Ottavo libro di Mose": iniziazione magica con finalità multiple

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
XIII 648	purezza καθαρός ἀπὸ πάντων	operatore	come sopra	sacrificio preparatorio costruzione di una tenda sotto la quale ha luogo l'iniziazione	rituale detto "Monade" o "Ottavo libro di Mose": iniziazione magica con finalità multiple
XIII 650	vesti pulite e corona d'alloro σύ δὲ ἐν λίνοις ἴσθι καθαρούς ἔστεμ<μ>ένος ἐλαίνῳ στεφάνῳ	operatore	-		
XIII 653	telo pulito σινδόνα καθαρὰν	ambiente	-		
XIII 1005	purezza dello scriba (corone di fiori + fumigazioni di incenso) ὁ δὲ χαράσων αὐτὰ ἔστω καθαρός ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας, ἔστεμμένος τὰς χεῖρας τῷ ἀκμάζοντι στεφάνῳ ἅμα ἐπιθύων λίβανον	assistente dell'operatore	n.s.	preparazione e conservazione di una lamina in oro da consacrare	creazione di un amuleto
XIII 1010	contenitore e tripode intatti βάλει αὐτὸ εἰς γλωσσόκομον καθαρὸν καὶ θεῖ ἐπὶ τριπόδου καθαρῷ lampada incontaminata παρακείσθω λύχνος καθαρός	componenti materiali componenti materiali	- -		
XXIIb 27	purezza (astinenza, generico) ἄγνευς[ο]ν εἰς τὸν κα[θ]ημερινόν σου λύχνον	operatore	n.s.	purificazione preliminare	licnomanzia
XXXVI 71	papiro nuovo e pulito χάρτιν καθαρὸν	componenti materiali	-	iscrizione di una formula magica	attrazione erotica

Rif. PGM	Prescrizione	Oggetto della prescrizione	Durata	Fase del rito	Finalità del rito
XXXVI 101	papiro nuovo e pulito χάρτην καθαρὸν	componenti materiali	-	iscrizione di una formula magica	divinazione
XXXVI 265-267	calamo nuovo, tavoletta pulita, con lo sguardo rivolto verso una parete pulita (bianca) γράφε καινῶ καλάμῳ [...] εἰς πιττάκιον καθαρὸν, καὶ ἄμ' ἀτενίσας εἰς τοῖχον καθαρὸν	componenti materiali / ambiente	-	iscrizione di una formula magica	sconosciuto
XXXVIII 2	papiro nuovo e pulito εἰ<-> χάρτην κ[αθαρὸν γράφε]	componenti materiali	-	iscrizione di una formula magica	sconosciuto
LXI 2	olio puro ἔλαιον καθαρὸν	componenti materiali	-	preparazione di un unguento	attrazione erotica
LXXVII 23	purezza (generico) ἀγνὸς δὲ ποίει	operatore	n.s.	purificazione preliminare	divinazione